

Бизяев А.И.
Москва, ИВ РАН
abizyaev@ya.ru

РОЛЬ ВНУТРИСТРАНОВОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В КАЧЕСТВЕ ФАКТОРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗРАИЛЯ

Транспорт играет важную роль в международных экономических отношениях, обеспечивая перемещение людей и товаров между странами. В исследованиях в этой области обычно изучается международный грузовой транспорт, реже – пассажирский. Однако в литературе не получил освещения вопрос о том, как функционирование пассажирского транспорта внутри страны влияет на ее положение на мировых рынках.

Здесь представляется ценным рассмотреть опыт Израиля. Экономика Израиля глубоко интегрирована в международные цепочки создания добавленной стоимости и в значительной степени ориентирована на экспорт, который очень зависит от функционирования высокотехнологичных отраслей [14]. Для их работы необходим человеческий капитал высокого качества. Пассажирский транспорт обеспечивает мобильность этого капитала внутри страны, повышая производительность экономики за счет более эффективного размещения человеческого капитала.

Пассажирский транспорт нужен для доставки людей не только до места работы, но и до мест отдыха. Во-первых, это важно для международного туризма в Израиль, поскольку пассажирский транспорт связывает международные аэропорты в Израиле с популярными туристическими районами. Во-вторых, развитая транспортная система уменьшает время в поездке и повышает комфортность поездки, тем самым повышая качество отдыха. Это важно в том числе и для специалистов, занятых в экспортоориентированных областях. Проблема «утечки мозгов» сегодня очень актуальна в Израиле [8], и поэтому повышение качества жизни в стране очень важно для занятых в области высоких технологий.

Здесь проявляется специфика пассажирского транспорта: являясь фактором экономического развития страны, он в то же время представляет собой сложно организованный самостоятельный рынок. На нем могут действовать фирмы с различными целевыми функциями, форма конкуренции часто имеет ряд особенностей, а организационная структура рынка во многих странах менялась в процессе своего развития. По этой причине изучение экономики пассажирского транспорта требует комплексного подхода, учитывающего отраслевую специфику.

В отличие от классических моделей транспорта в национальной экономике, в которых транспорт зачастую рассматривается просто как

дополнительные издержки ([9]; [11]), в данном исследовании предлагается комплексный анализ роли пассажирского транспорта в международных экономических отношениях Израиля, в котором пассажирский транспорт представлен как самостоятельный рынок. Это позволяет изучить его внутреннее устройство, без понимания которого невозможно эффективное регулирование данной отрасли. По этой причине автором предлагается собственный комплексный подход, состоящий из трех уровней анализа: агрегатного, отраслевого и рыночного.

Агрегатный уровень заключается в изучении роли пассажирского транспорта страны в контексте ее международных экономических отношений. На примере Израиля показывается, что эффективная работа пассажирского транспорта расширяет экспортно-импортные возможности страны, что особенно важно для израильской экономики, значительно зависящей от внешнеторговых связей. При этом транспорт не только является «посредником» в этом процессе – израильский транспорт активно потребляет импортную продукцию. Значительная часть автобусов и железнодорожного подвижного состава, дорожно-строительная техника, а также все личные автомобили в Израиле импортного происхождения. Предложенная автором качественная модель указывает на наличие циклической взаимозависимости между израильским общественным транспортом, экономикой Израиля и мировой экономикой. Схематическое представление модели приведено на Рисунке 1.

Рис.1. Роль транспорта в открытой экономике
Разработка автора

Одним из ключевых звеньев данной модели является способность транспортной отрасли эффективно производить транспортные услуги. Для его изучения необходимо подробное рассмотрение экономического

функционирования пассажирского транспорта и его особенностей, которому посвящен отраслевой уровень анализа. Он включает в себя изучение структуры отрасли, форм конкуренции, устройства транспортного планирования и регулирования, роли государственной и частной инициативы, распределения транспортных полномочий между национальными и региональными властями. На данном этапе важно проследить экономическую эволюцию пассажирского транспорта как самостоятельной отрасли, определить основных действующих игроков в данной отрасли и выявить роль государства в отраслевой организации.

Изучение экономического развития израильского пассажирского транспорта показало, что неэффективная транспортная политика в первые десятилетия после образования государства привела к стагнации общественного транспорта в Израиле в 1980-х годах ([2]; [12]). В сочетании с ростом доходов израильтян это привело к стремительной автомобилизации населения ([3]; [6]). Ответом на кризис стала масштабная транспортная реформа, основной задачей которой было повышение эффективности общественного транспорта. Реформа привела к стремительному росту объемов перевозок общественным транспортом и повышению их качества ([4]; [5]).

Тем не менее, сегодня главной проблемой израильской системы пассажирского транспорта являются пробки. Израиль обладает самыми высокими показателями транспортной загруженности среди стран ОЭСР [7]. Возникает два вопроса: 1) Почему, несмотря на улучшение показателей у общественного транспорта после реформы, израильтяне сегодня страдают от пробок? 2) Была ли эта реформа действительно эффективна с точки зрения изменения общественного благосостояния?

Для изучения проблемы транспортной загруженности был применен межстрановой сравнительный анализ. Результаты анализа показали, что уровень автомобилизации в Израиле умеренный, но при этом уровень обеспеченности транспортной инфраструктурой – крайне низкий. Теоретические исследования [1] в сочетании с результатами анализа данных, полученными автором [13], говорят о том, что устранение дефицита транспортной инфраструктуры способно положительно повлиять на экономическое развитие Израиля.

Для ответа на второй вопрос необходимо обратиться к анализу на рыночном уровне, в рамках которого проводится изучение конкуренции на рынке общественного транспорта с помощью формальной микроэкономической модели. Анализ имеющихся исследований по конкуренции на рынках пассажирского транспорта показал, что среди них нет работ, в которых олигополистическая смешанная конкуренция моделируется с учетом специфики тендерной конкуренции. Это обосновывает необходимость разработки авторской модели конкуренции, поскольку именно такие условия актуальны для израильского рынка общественного транспорта. Для того, чтобы включить в модель тендерную конкуренцию, автор использует элементы теории рентоориентированного поведения Гордона Таллока [10].

Результаты модели показали, что транспортная реформа была эффективной с точки зрения изменения общественного благосостояния. Результаты также позволили выделить некоторые меры транспортной политики, которые способны повышать общественное благосостояние без необходимости привлекать дополнительное субсидирование, такие как увеличение числа лицензий, выдаваемых автобусным компаниям, и повышение популярности и значимости железнодорожных пассажирских перевозок.

Результаты данного исследования указывают на то, что проведенная израильская транспортная реформа действительно была экономически эффективной, однако она фокусировалась преимущественно на общественном транспорте. Проблема пробок, центральная для современной израильской системы пассажирского транспорта, вызвана не только устойчивым ростом спроса на личные автомобили, но и дефицитом транспортной инфраструктуры. Данное исследование подчеркивает важность решения транспортных проблем для израильской экономики, поскольку от эффективности ее транспортной системы зависит ее способность быть конкурентной на международном рынке.

Список использованной литературы:

1. Banister D., Berechman J. Transport investment and economic development. – Psychology Press, 2000.
2. Bassat A. B. The Israeli Economy 1985–1998: From Government Intervention to Market Economics. – 2002.
3. Cohen E. Traffic congestion on Israeli roads: faulty public policy or preordained? // Israel Affairs. – 2019. – Т. 25. – №. 2. – С. 350-365.
4. Ida Y., Talit G. Reforms in Public Bus Services in Israel // Int'l J. Soc. Sci. Stud. – 2015. – Т. 3. – С. 57.
5. Ida Y., Talit G. What we can learn 17 years after the reform in public bus transportation in Israel // Case Studies on Transport Policy. – 2018. – Т. 6. – №. 4. – С. 510-517.
6. Martens C. Car ownership levels by income deciles (in Hebrew). – 2009.
7. OECD Economic Surveys: Israel, 2018 // OECD, 2018. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-israel-2018_eco_surveys-isr-2018-en#page119 (дата обращения: 11.01.2020)
8. Razin A. Israel and the world economy: The power of globalization. – MIT Press, 2018.
9. Transport and the economy // Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment UK. – 1999. URL: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20050301192906/http://dft.gov.uk/stellent/groups/dft_econappr/documents/pdf/dft_econappr_pdf_022512.pdf (дата обращения: 14.08.2020)
10. Tullock G. Public goods, redistribution and rent seeking. – Edward Elgar Publishing, 2008.
11. Vickerman R. Transport and economic growth. – 2000.
12. Бизяев А. И., Левин М. И. Экономическая история развития общественного транспорта в Израиле: долгий путь к эффективности // Финансы и бизнес. – 2019. – Т. 15. – №. 4. – С. 153-179.
13. Бизяев А.И. Дефицит транспортной инфраструктуры и экономическое развитие на примере Израиля // Финансы и Бизнес – М., издательство Проспект, 2021 - №1, том 17
14. Марьясис Д. А. Сферы инновационного прорыва Израиля // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60. – №. 3. – С. 92-100.